

O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL – DEZEMBRO DE 2022

EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRODUTO 1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

SUBPRODUTO 1.4 – Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais

JOÃO PESSOA

2022

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Pró-reitora de Extensão:

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valeria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valeria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Wagner Junqueira de Araújo

Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Assistência Técnica – CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Equipe CECAMPE-NE

Coordenação geral

Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação de Eixo Assistência Técnica

Profa. Dra. Maria Aparecida Nunes Pereira

Pesquisadores

Marcos Angelus Miranda de Alcantara
Aline Barboza de Lima

Coordenações Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo
Ana Célia Silva Menezes
Edineide Jezini Mesquita Araújo
Francisca Alexandre de Lima
Magno Alexon Bezerra Seabra
Marlene Helena de Oliveira França
Rhoberta Santana de Araújo

DOI: 10.5281/zenodo.7494797

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto encontros presenciais com gestores municipais e estaduais. O objetivo geral foi realizar encontros presenciais com gestores municipais e estaduais com fins de apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações integradas, PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas. As ações desenvolvidas para esse subproduto foram: encontros presenciais por polo; formação de dirigentes e técnicos; aplicação de questionário de avaliação para cada capacitação; criação de um vídeo e elaboração de relatórios técnicos. A organização pedagógica do curso foi realizada a partir das seguintes etapas: seleção e formação de equipe; planejamento e estruturação do curso; organização logística para efetivação das atividades; mobilização e divulgação do curso nos estados e municípios; realização dos cursos; acompanhamento e avaliação dos cursistas; acompanhamento e avaliação da equipe. Devido a Pandemia Covid 19, os encontros presenciais previstos para iniciarem em 2021, foram realizados a partir do segundo semestre de 2022. Apesar desse ajuste, todas as metas previstas no projeto técnico foram alcançadas, tendo sido realizados 39 encontros presenciais com 1762 participantes certificados; além da elaboração de questionário e aplicação em todos os encontros realizados; Criação do vídeo “Utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Compras On-line” e elaboração de relatório técnico parcial e relatório técnico final. Em termos de síntese, é possível afirmar que as formações presenciais trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e monitoramento, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGes, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Encontros presenciais

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO TÉCNICO FINAL.....	6
1.1. INTRODUÇÃO.....	6
1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO	9
1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENCONTRO COM DIRIGENTES 10	
1.4. A organização pedagógica do curso.....	11
1.4.1. Equipe de formadores: seleção e formação.....	11
1.4.2. A estruturação do curso	15
1.4.3. A organização da logística dos encontros.....	18
1.4.4. As formas de mobilização e inscrição no encontro.	18
1.4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas.....	20
1.4.6. As formas de avaliação e conclusão do encontro	21
1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	22
1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
ANEXOS.....	28

1. RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

1.1. INTRODUÇÃO

O produto 1, intitulado “Realização de capacitações técnica, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas”, conforme Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de seis subprodutos, a saber: Cursos de capacitação técnica *in loco*; Curso à distância com tutoria; Curso à distância sem tutoria; **Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais**; Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências; Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertadas. Este relatório apresenta resultados do subproduto **Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais**.

As metas estabelecidas no projeto técnico para os Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais foram:

- a) 18 (dezoito) capacitações presenciais por Estado, sendo 02 por Estado;
- b) Estimativa de formação de 900 (novecentos) gestores, sendo cem (100) gestores municipais/estaduais por Estado, em média;
- c) Dois (02) Relatórios técnicos parciais e um (01) relatório técnico final;
- d) Aplicação de um (01) Questionário de avaliação;
- e) Criação de um (01) vídeo.

Todas as metas estabelecidas para os encontros presenciais com gestores municipais foram alcançadas: 39 encontros presenciais; 1762 formações certificadas; Elaboração de questionário e aplicação em todos os encontros realizados; Criação do vídeo “Utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Compras Online” e elaboração de relatório técnico parcial e **relatório técnico final**.

Destaca-se que os encontros presenciais foram previstos para ocorrer em duas edições, em cada estado/polo; enquanto que a capacitação técnica para ocorrer em quatro edições, em cada estado/polo. Organizou-se para que o encontro presencial ocorresse de

forma articulada com a primeira e a última capacitação, como uma forma de racionalizar recursos e maximizar esforços. Cada tipo de evento (o encontro presencial e a capacitação presencial) tem objetivos, propostas pedagógicas e público-alvo específicos, mas puderam compartilhar da mesma logística, do mesmo formador, do mesmo deslocamento da equipe técnica, quando necessário. Tudo isso devidamente acordado com as entidades de apoio – UNDIME, UNCME e a Secretaria de Educação de cada Estado, considerando as articulações em cada localidade.

Para a realização dos encontros técnicos *in loco*, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, conforme detalhado no mapa 01 e quadro 01:

Mapa 01:

Quadro 01: Polos da Região Nordeste – CECAMPE – NE

ESTADO	POLOS
Alagoas	Maceió
Bahia	Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus.
Ceará	Crato, Fortaleza, Limoeiro do Norte
Maranhão	Pedreiras, Porto Franco, Presidente Dutra, Caxias, São Luís e Bacabal
Paraíba	João Pessoa
Pernambuco	Caruaru, Recife
Piauí	Floriano, Paranaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Teresina
Rio Grande do Norte	Natal
Sergipe	Aracaju

Os Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais, de acordo com o projeto técnico, estavam previstos para ocorrerem no período de 2021 a 2022. No entanto, em decorrência da Pandemia de COVID19, os encontros previstos no Projeto Técnico, foram transferidas para o segundo semestre de 2022.

Definiu-se como meta duas (02) capacitações presenciais por polo, com carga horária de 8 horas, distribuídas em dois turnos de 4 horas. Como a meta de formação foi alcançada no primeiro encontro, em alguns polos não ocorreu o segundo encontro. Durante a realização de cada encontro, foi aplicado um questionário ao final da formação, que

possibilitou avaliar a qualidade do curso e os possíveis avanços de conhecimento dos participantes.

A estimativa dos Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais foi a formação de 900 gestores e gestoras de escolas públicas dos estados e municípios da região Nordeste. A partir da realização dos encontros com dirigentes, foi possível certificar o total de **1762 dirigentes**.

Finalmente, como citado anteriormente, para esse subproduto, foi elaborado um vídeo intitulado “Utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Compras On-line”.

O relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 1.1. Introdução; 1.2. Objetivos e Justificativa do Produto; 1.3. Fundamentação teórica e metodológica; 1.4. Organização Pedagógica do Curso; 1.5. Resultados e Discussão; 1.6. Considerações Finais e Referências.

1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO

O objetivo geral foi realizar encontros presenciais com gestores municipais e estaduais com fins de apresentar/discutir os aspectos normativo-legais do PDDE, PDDE Ações articuladas, PNATE/Caminho da Escola, considerando a importância desses atores para o alcance dos objetivos dos referidos programas.

Através da realização desses encontros, foi possível realizar reuniões com os gestores municipais e estaduais que atuam diretamente na educação pública municipal. Nesses momentos, realizou-se o assessoramento desses profissionais nas diversas atividades de gestão, tais como implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas e programas.

Os encontros com dirigentes constituíram-se em locais de troca de saberes entre gestores acerca de todas as etapas do programa: adesão, execução e prestação de contas dos recursos financeiros utilizados, prezando pela boa gestão dos recursos recebidos. Foram envolvidos não apenas os que participam diretamente da gestão de recursos financeiros do Programa, mas também os profissionais vinculados às gestões municipais e estaduais, pela sua atuação nos sistemas de ensino e conhecimento macro e micro da política educacional.

Sendo assim, foi de extrema relevância a participação dos gestores nos processos de formação continuada, tendo em vista a possibilidade concreta de assessoramento *in loco* às escolas e suas Unidades Executoras.

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENCONTRO COM DIRIGENTES

Na prática educativa, a modalidade presencial possibilita o contato direto entre os sujeitos sociais envolvidos no processo formativo. No caso dos gestores que atuam na região Nordeste, essa modalidade torna-se fundamental para as localidades com limitações de acesso à infraestrutura necessária para aplicação de outras formas de ensino, como a modalidade de Educação à Distância.

De acordo com Santos (2006), o processo de globalização ocorreu de forma desigual, deixando várias regiões com acesso limitado às tecnologias da informação. Essa situação colaborou com o aprofundamento das disparidades regionais e com a ampliação da pobreza. Desse modo, no âmbito das garantias sociais, perpetuaram-se as disparidades de acesso as condições mínimas do direito constitucional do acesso à educação.

É dever do Estado reverter esse quadro de injustiças sociais, por meio da efetivação de vários mecanismos legais, como através da aplicação de políticas públicas eficientes, capazes de diminuir as desigualdades sociais e regionais. A descentralização de recursos financeiros pode constituir-se numa alternativa viável para essa finalidade, uma vez que esteja ancorada em decisões coletivas e democráticas de gestão e execução do dinheiro. Nesse sentido, Ferreira e Oliveira (2017 p.185) observam que:

O orçamento público encontra suas origens na necessidade de autorizar e controlar a aplicação do dinheiro público, estando relacionado ao desenvolvimento da democracia, como forma de oposição ao antigo Estado arbitrário, em que o soberano considerava-se o detentor do patrimônio originário da coletividade (Ferreira; Oliveira, 2017, p. 185).

No século XX, é notável o avanço das políticas educacionais na direção da descentralização dos recursos financeiros. Todavia, a aplicação dessas políticas ainda está distante de alcançar os objetivos esperados. Dentre as dificuldades enfrentadas, não podemos desconsiderar as origens patrimonialistas e clientelistas que historicamente marcaram a política brasileira (MARTINS, 1975).

No século XXI, ainda perduram um conjunto de dificuldades na execução das políticas de descentralização. O monitoramento dessas políticas é uma metodologia

necessária para a avaliação contínua da destinação de recursos públicos de forma direta para unidades executoras. Nesse sentido, a criação do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IDEGES) foi criado como

[..] um instrumento para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo território nacional, a fim de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a ação governamental para melhoria do desempenho do Programa, favorecer o exercício do controle social e reconhecer iniciativas exitosas de gestão (BRASIL, 2019, p. 3).

De acordo com dados do monitoramento do PDDE disponibilizados pelo FNDE no ano de 2021, o IDEGES das regiões brasileiras, numa escala de 1 a 10, foram: Sul (7,4), Centro-Oeste (7,2), Sudeste (6,7), Nordeste (6,5) e Norte (6,3). Podemos observar piores indicadores nas regiões Nordeste e Norte.

Esse indicador tem sido utilizado por instituições públicas e privadas na identificação de unidades executoras com boas práticas de gestão de recursos financeiros, que em consequência ampliam as possibilidades de recebimento das verbas. Por outro lado, aquelas unidades com indicadores abaixo do recomendado encontram maior limitação no acesso às verbas. Cria-se assim uma situação contraditória, precarizando ainda mais unidades educacionais que muitas vezes precisam dos recursos.

Por essa razão, o encontro técnico *in loco* é uma ação capaz de ampliar o apoio técnico aos entes federados, com a melhoria do acesso às informações e orientações necessárias para a execução adequada dos recursos financeiros do PDDE.

1.4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO

1.4.1. Equipe de formadores: seleção e formação

Como destacado anteriormente, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, totalizando 30 unidades formadoras. Assim, para a realização das capacitações técnicas *in loco* foram selecionados, por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região Nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passaram por um processo de capacitação técnica, no âmbito do CECAMPE-NE, visando

conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.

A formação dos formadores foi cadastrada no Fluxo Contínuo de Extensão (FLUEX) da UFPB como ação da extensão (ANEXO A). A formação da equipe de formadores ocorreu de forma *on-line*, por meio do *Google Meet*, coordenada e realizada pelos pesquisadores do Eixo Assistência Técnica e pesquisadores do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE, além de palestrantes convidados do FNDE e entidades parceiras, conforme demonstrado nas imagens registradas das reuniões *on-line* (ANEXO B), conforme plano de formação dos formadores (ANEXO C).

A construção metodológica da formação ocorreu de forma participativa e processual, durante 4 semanas, com a equipe dos formadores, coordenadores e apoio técnico. A produção dos materiais e as estratégias de aprendizagem resultou num conjunto de recursos que foram utilizadas

Imagem 01: Abertura da formação dos formadores do Cecampe – NE

Fonte: Acervo *Drive-Google meet*. Data: 25/07/2022

Imagem 02: Apresentação das propostas de formação presencial pelas equipes estaduais

Fonte: Acervo Drive-Google meet. Data: 02/08/2022

A proposta de formação dos formadores contemplou três dimensões, a saber: a) Aspectos teóricos metodológicos e normativos-legais do PDDE e das Ações Integradas, PNATE e Caminhos da Escola; b) Produção coletiva do material a ser utilizado nas capacitações no âmbito dos 30 polos (Slides, seleção de vídeos, elaboração de situações problema, definição de metodologias, recursos pedagógicos, instrumentos avaliativos, dentre outros); c) Operacionalização das capacitações técnicas *in loco*, considerando a articulação com as entidades parceiras (UNDIME, UNCME, CONSEDE, Secretarias estaduais e municipais de educação).

O quadro 1 detalha o cronograma e as temáticas estudados no processo formativo.

Quadro 01: FORMAÇÃO DOS FORMADORES	
https://drive.google.com/drive/folders/1e_feoTnfYpH3kkv-sqwesX5obFmHqimN	
DATA	CONTEUDO
25/07/2022	APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE
26/07/2022	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste
27/07/2022	GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE
28/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
29/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
01/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
02/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
03/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
04/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
05/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
08/08/2022	Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto
09/08/2022	Apresentação da Versão Final do Planejamento da capacitação técnica in loco e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMPE-NE, Eixo Assistência Técnica

10/08/2022	Aspectos operacionais da execução das capacitações in loco e encontros com os dirigentes municipais e estaduais. Abaixo a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis
11/08/2022	Esta etapa consistiu em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para sanar dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação

As atividades de formação desenvolvidas foram fundamentais para o aprofundamento dos conteúdos e para a elaboração do planejamento das etapas seguintes, desde a definição de temas e materiais, passando pelas metodologias e recursos didáticos, até as formas de avaliação a serem adotadas. Os formadores construíram relatórios individuais de planejamento, com detalhamento de todas as ações e materiais que seriam utilizados nos encontros.

1.4.2. A estruturação do curso

A organização da estruturação do curso ocorreu de forma coletiva, desde o processo de formação dos formadores, com identificação de temáticas relevantes para serem aprofundadas e dos recursos didáticos mais adequados para o avanço do processo do ensino-aprendizagem entre cursistas e formadores. Essa metodologia possibilitou a elaboração de um conjunto de materiais, recursos didáticos e atividades utilizadas durante a formação.

O ementário do curso foi definido a partir de blocos com 4 horas de formação, conforme detalhado no quadro a seguir:

Quadro 02: Ementa	Carga Horária
Apresentar os passos para criação de uma UEx própria. Compreender como administrar uma UEx própria. Discutir os procedimentos para adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EM, EEx e consórcios, bem como as condições para adesão consórcios. Orientar como se dá o processo de solicitação de senha sistema PDDE WEB, bem como os prazos para adesão e atualização cadastral. Discutir como ocorre o recebimento de recursos do PDDE e Ações Integradas por escolas sem UEx.	4h
Visão sistêmica da gestão escolar; Forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE; Planejamento do uso do recurso; Diferenciação de capital e custeio; pesquisa de preços; compras (on-line), composição de valores, formas de Pagamentos, documentos a serem arquivados (notas fiscais, recibos e etc.); saldo remanescente e reprogramação de recursos; monitoramento do PDDE e ações integradas.	4h
Legislação, formas e prazos na realização da prestação de contas do PDDE (Uex, Eex e EM). Documentos exigidos na realização da Prestação de Contas e consequências quando não apresentada. A relação da Unidade Executora com a agência do Banco do Brasil. O repasse de recursos pelo FNDE e o monitoramento da execução financeira. Devolução, estorno ou bloqueio do PDDE. Inversão dos valores de custeio e capital por UEX ou EM.	4h

Ações Integradas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola; Critérios de escolas selecionadas pelo FNDE. Processo de Adesão, Execução e Prestação de Contas das Ações Integradas; Experiências de sucesso para a qualidade da escola pública	4h
Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e ações integradas Uex, Eex e EM. A importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas. Função/importância do sistema PDDE Info – Consulta Escola. O uso do PDDE Game no auxílio à gestão da execução do PDDE e Ações Integradas. A interatividade da ferramenta: Clique Escola.	4h
Estudo sobre o Programa de Apoio de Transporte Escolar, política descentralizada de financiamento da educação básica. Conhecimentos sobre as dimensões normativas, técnicas e operacionais do PNATE. Origens e forma de cálculo dos recursos. Procedimentos para adesão, execução e prestação de contas dos recursos. Aspectos operacionais do Sistema Sete. Obrigações e vedações da Entidades Executoras. Monitoramento e controle social do programa.	4h

Os assuntos elencados para serem aprofundados durante os cursos foram: Panorama do PDDE do estado: IDEGES; PDDE e a nova Resolução N. 15/2021: principais inovações; PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos - UEx, EEx e EM; Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade; Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM; Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game.

O plano de curso foi estruturado a partir desses temas, com momentos expositivos-dialogados, atividades em grupo, realização de exercícios e socialização dos resultados, estruturado para ser desenvolvido com uma carga horária de 8 horas, divididos em dois momentos de quatro horas (manhã e tarde), conforme programação detalhada no quadro 03.

Quadro 03: Programação encontro com dirigentes

PROGRAMAÇÃO MANHÃ

7:30 às 8:00 – Credenciamento

8:00 às 8:30 – Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais

8:30 às 9:30 - O PDDE no chão na escola pública: desafios e perspectivas (ementa: breve histórico do PDDE, Resolução 15/21 (inovações), Ações Integradas, importância das UEx e estímulo à criação, orçamento do PDDE para o município. Fatores determinantes para o sucesso do PDDE e das Ações integradas (breve apresentação com slides)

9:30 às 9:50 - Intervalo

9:50 às 10:20 - Realização de atividades (grupos de cursistas)

Oficinas: Compartilhando os desafios e as boas práticas de gestão do PDDE

1 - Apresentação de relatos sobre a gestão do PDDE e Ações Integradas no âmbito da adesão e atualização cadastral;

2 - Estratégias das EEx para auxiliar as UEx na prestação e regularização das contas; 3 - Procedimentos das EEx para execução dos recursos recebidos do FNDE para atendimento às escolas sem UEx

4 - Apresentação de sugestão de estratégias para o estímulo à criação de UEx

5. Perguntas e respostas sobre o PDDE e Ações Integradas - Manual FNDE (apresentadas pelo formador)

Obs. material: cartolina e lápis pincel/ bloco de notas e caneta para anotação das informações)

10:20 às 11:00 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

11:00 às 12:00 - O PDDE no seu estado: panorama a partir do IDEGES (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

12:00 - Intervalo para o almoço

TARDE

13:30 às 14:00 - Realização de atividades (Painel de informações CECAMPE-NE)

Oficinas: Conhecendo a gestão do PDDE no seu estado/município

Grupo 1 - Adesão ao PDDE (grupos de cursistas)

Grupo 2 - Execução do PDDE (grupos de cursistas)

Grupo 3 - Prestação de Contas do PDDE (grupos de cursistas)

Grupo 4 - Escolas com saldos de recursos em conta (grupos de cursistas)

Grupo 5 - Escolas sem UEx (grupos de cursistas)

14:00 às 14:30 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

14:30 às 14:40 - intervalo

14:40 às 14:45 - Vídeo: A política de Transporte Escolar no Brasil - (04 minutos)

(https://www.youtube.com/watch?v=njyqxQ8C_4s) 14:45 - 15:30 - A política de Transporte Escolar: os desafios da região nordeste

(breve apresentação com slides)

15:30 às 16:30 - Apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do Transporte Escolar:

a) 15:30 às 16:00 - Monitore o PNATE e o Caminho da Escola - FNDE: repasses, quantidade de EEx e estudantes atendidos e aquisição de veículos - (apresentação online da plataforma por parte dos formadores/apresentação dos prints em slides);

b) 16:00 às 16:30 - SETE - Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (apresentação de vídeos tutoriais CECATE-UFG)

- Como baixar o SETE: <https://www.youtube.com/watch?v=JF66aU15tuA&t=17s>

- Como instalar o SETE - <https://www.youtube.com/watch?v=aRgUze7-Rxg>

- Como registrar o município no SETE <https://www.youtube.com/watch?v=IMljbwgxiiM>

16:30 às 17:00 - Momento reservado às dúvidas sobre as ferramentas apresentadas

17:00 - Orientações para a realização da avaliação da qualidade da assistência técnica, pelo google forms.

17:30 - Encerramento

Desenhou-se uma formação inicial para os formadores centrada tanto na reflexão e partilha das experiências de cada um(a) na gestão dos programas, nos estudos teórico-prático e, sobretudo, uma formação voltada para a construção da organização pedagógica do encontro presencial, incluindo o plano de curso, os materiais didáticos, as formas de avaliação e o planejamento de toda a logística do curso no âmbito de cada polo. A formação foi avaliada de forma bastante positiva. Os formadores sistematizaram em um relatório esse trabalho de planejamento, que foi acompanhado pelas coordenações estaduais, tendo se configurado como um produto para efeitos de pagamento de RPA.

1.4.3. A organização da logística dos encontros

Para viabilizar a realização dos encontros com dirigentes, cada coordenação estadual precisou estabelecer parcerias com as entidades locais atuantes na área de educação. As principais articulações ocorreram mediante acordos estabelecidos com a UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, Representes de Prefeituras, Gestores de Instituições de Ensino, dentre outras entidades.

Em cada estado, as parcerias foram fundamentais para concretização das atividades, tendo em vista que os recursos advinham dos locais que receberiam as capacitações, bem como o auxílio na mobilização para alcance do público. Assim, a partir dessas articulações, foi viabilizado fornecimento de recursos para alimentação dos cursistas, e em alguns casos deslocamento. Outro ponto necessário foi a cessão de espaço físico, com capacidade para atender o número de inscritos.

A adesão e parceira desses agentes foi variável entre os diferentes polos de toda a região Nordeste. Em alguns casos, principalmente quando as parcerias não se mostraram viáveis, foi necessário ajustes, estabelecendo lugares com maior apoio e adesão para a realização dos encontros com dirigentes.

1.4.4. As formas de mobilização e inscrição no encontro.

Após as etapas descritas, teve início o processo de mobilização e divulgação das ações de formação no âmbito da região Nordeste. Para tanto, realizou-se as seguintes ações: a) reuniões integradas das equipes estaduais (coordenadores estaduais e apoios técnicos) com as entidades parceiras (CONSEDE/UNDIME/UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros; b) produção de materiais de divulgação (FOLDER/CARD); c) Divulgação nas redes sociais do projeto e sites de parceiros institucionais (FNDE, UFPB, UNDIME, UNCME, dentre outros).

Imagem 3– Folder de divulgação do evento

APRESENTAÇÃO

O CECAMPE-NE (UFPB), em parceria com o FNDE, realizará a partir do mês de agosto de 2022, cursos de capacitação técnica, na modalidade presencial, a todos(as) os envolvidos(as) com a gestão dos Programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os cursos têm como objetivo apresentar e discutir os aspectos normativo-legais dos referidos programas, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

É um programa criado há quase 30 (trinta) anos e que tem mudado, ao longo desse período, o cenário das nossas escolas públicas de educação básica. Com os recursos financeiros desses programas, as escolas podem juntamente com a comunidade escolar, definir as suas prioridades: o que comprar, quando comprar, onde comprar, quais serviços executar, enfim, a escola passa a exercer a sua autonomia administrativa, financeira e pedagógica.

A sua escola já recebe os recursos do PDDE e das Ações Integradas? Tem utilizado os recursos de modo a contribuir com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica? Tem prestado contas desses recursos no tempo estabelecido?

Se você respondeu SIM, venha compartilhar conosco as suas boas práticas de gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.

Se você respondeu NÃO, venha conhecer o que preparamos para lhe dar todas as informações para que a sua escola possa aderir, receber, executar e prestar contas dos recursos recebidos.

Contamos com você e com os que desejam uma Educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam a escola pública brasileira!

Vem com o CECAMPE-NE!

Conheça a nossa programação! Está imperdível!

REALIZAÇÃO

- ✉ cecampenordeste@gmail.com
- 📘 <https://www.facebook.com/cecampene>
- 📷 <https://www.instagram.com/cecampenordeste>
- 📺 <https://www.youtube.com/cecampenordeste>
- 🌐 <https://www.cecampe.ufpb.br>

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

CECAMPE Nordeste

I ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(A) MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

GRATUITO!

PÚBLICO ALVO:

1ª - **Encontros presenciais**, destinados aos secretários/dirigentes estaduais e municipais de educação, técnicos do PDDE, PNATE e Caminho da Escola das Entidades Executoras - EEx e Conselhos Sociais CACS/FUNDEB, com carga horária de 08 (oito) horas.

2ª - **Capacitações Presenciais**, dirigidas aos gestores(as) de escolas da rede pública, representantes/técnicos de UEx, EEx, EM e Conselhos Municipais a ser realizada em 02 (dois) dias, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas.

INSCRIÇÕES:

As inscrições são GRATUITAS e por Estado, podendo ser realizadas pelo link: www.encurtador.com.br/rwP2. Os cronogramas dos cursos são distintos em cada Estado. Portanto, acesse o link, consulte o seu estado, escolha o seu polo e realize a sua inscrição.

DINÂMICA DE TRABALHO:

Para promover uma melhor compreensão das discussões a serem realizadas nos dias do evento, serão realizadas atividades em grupos: palestras, oficinas, análise de situações-problema, estudos de caso, relatos de experiências, vídeos e dinâmicas de grupos sobre a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO:

A avaliação da qualidade da assistência técnica será realizada no último dia do evento, por meio de um formulário Google Forms. É uma etapa importante e necessária para que possamos reestruturar as capacitações seguintes. Além disso, é condição necessária para a certificação, chancelada pela UFPB e pelo FNDE, com a carga horária correspondente a cada evento.

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

PROGRAMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS(A) E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS

MANHÃ

- 07:30 às 08:00** Credenciamento
- 08:00 às 08:30** Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais
- 08:30 às 09:30** O PDDE no chão na escola pública: desafios e perspectivas
- 09:30 às 09:50** INTERVALO
- 09:50 às 10:20** Realização de atividades (grupos de cursistas)
- Oficinas: Compartilhando os desafios e as boas práticas de gestão do PDDE**
- 10:20 às 11:00** Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos
- 11:20 às 12:00** O PDDE no seu Estado: panorama a partir do IDEGES
- 12:00** Intervalo para o almoço

TARDE

- 13:30 às 14:00** Realização de atividades (Painel de informações CECAMPE-NE)
- Oficinas: Conhecendo a gestão do PDDE no seu estado/município**
- 14:00 às 14:30** Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos
- 14:30 às 14:40** INTERVALO
- 14:40 às 14:45** Vídeo: A política de Transporte Escolar no Brasil
- 14:45 às 15:30** A política de Transporte Escolar: os desafios da região nordeste

15:30 às 16:30 Apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do Transporte Escolar:

a) **15:30 às 16:30** Monitore o PNATE e o Caminho da Escola - FNDE: repasses, quantidade de EEx e estudantes atendidos e aquisição de veículos, dentre outros).

b) **16:00 às 16:30** SETE - Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (vídeos tutoriais CECATE-UFPA)

16:30 Momento reservado às dúvidas sobre as ferramentas apresentadas

17:00 Orientações para a realização da avaliação da qualidade da assistência técnica, pelo google forms.

17:30 ENCERRAMENTO

CALENDÁRIO

UF	SECRETÁRIOS(A)	GESTORES E DE MAIS
ALAGOAS	25/08	23 e 24/08
BAHIA	23/08	24 e 25/08
CEARÁ FORTALEZA E LIMOEIRO DO NORTE	31/08 Em Fortaleza	01 e 02/09
CEARÁ/CRATO		30 e 31/08
MARANHÃO	22 e 23/08	23, 24 e 25/08
PARAÍBA	23/08	24 e 25/08
PERNAMBUCO	24/08	25 e 26/08
PIAUI	24/08	25 e 26/08
RIO GRANDE DO NORTE	23/08	24 e 25/08
SERGIPE	01/09	25 e 26/08

Participe!

Após esse processo, teve início a abertura das inscrições pela plataforma *Even3*, em todos os estados da região Nordeste, considerando os trinta polos selecionados.

A equipe de cada estado (coordenação estadual, apoio técnicos e formadores) desenvolveu um relevante papel para viabilizar cada capacitação, tendo sido um alto desprendimento de tempo, energia, contatos telefônicos e por email. Em várias capacitações foi possível contar com a presença de toda a equipe, atuando de forma coletiva em favor do curso, o que exigiu também atividades burocráticas para organização das viagens (passagens e diárias).

1.4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas

Para o desenvolvimento de atividades formativas, fez-se necessário conhecer e acompanhar os cursistas, como forma de identificar a participação e a aprendizagem durante o encontro. Desse modo, foram utilizadas a coleta de dados e a elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos.

No ato da inscrição, gerou-se um banco de dados com registro nominal de cada cursista. A participação foi comprovada mediante assinatura na lista de presença, sendo necessária a carga horária mínima de 50% para fins de certificação.

Além disso, no ato de cada encontro, os formadores realizaram registros fotográficos de vários momentos do curso, como momentos expositivos, participação nas oficinas e atividades em grupo.

Imagem 04 e 05: Encontro com dirigentes municipais em João Pessoa

Data: 23/08/2022

Foi aplicado questionário de forma eletrônica (*google forms*) para os cursistas ao final de cada encontro, sendo possível reunir um expressivo conjunto de dados, fundamentais para acompanhamento dos cursistas, avaliação da qualidade do curso, avanços de aprendizagens e identificação dos possíveis ajustes para aperfeiçoamento.

Para efeitos de apuração da frequência, foi passada uma lista no dia do encontro presencial, tendo sido considerado, para efeitos de capacitação, a participação, em pelo menos, um turno, o que equivale a 50% da frequência.

Cabe destacar que, de modo geral, houve uma movimentação, no decorrer do curso, com o não comparecimento de diferentes pessoas inscritas e, ao mesmo tempo, um número de pessoas que não estavam inscritas e se inscreveram no momento. Isso demandou muito esforço, também, para depois ajustar tudo nos sistemas de inscrição e apuração da frequência, tendo contado, para tanto, com o apoio de estudantes da graduação.

1.4.6. As formas de avaliação e conclusão do encontro

As coordenações estaduais realizaram reuniões periódicas com as equipes técnicas, para fins de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos com os encontros com dirigentes, sendo acompanhados pela coordenação de eixo e coordenação geral do Projeto, quando necessário. As equipes de pesquisadores também acompanharam para ir avaliando e ajustando materiais e estratégias didáticas, quando necessário.

Ao final de cada encontro, os formadores sistematizaram relatórios técnicos individuais, que resultaram em documentos com detalhamento da programação realizada, o local do curso, o endereço completo, o número de inscritos, o número de certificados e a equipe participante. Além dessas informações, foram anexados aos documentos a listagem dos inscritos, as listas de presença com as assinaturas dos cursistas e os registros fotográficos.

Imagem 05 e 06: Capa de relatório individual de formador e primeira página do relatório.

PROJETO: "O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO FORMADOR/A- RPA
PRODUTO: 1º ENCONTRO PRESENCIAL

Dilma Elias Barbosa
FORMADOR/A

**CARUARU-PE
2022**

1

1. DESCRIÇÃO DO/A FORMADOR/A

NOME:	DILMA ELIAS BARBOSA
CIDADE/ESTADO:	CAURARU-PE
FUNÇÃO:	FORMADOR/A
EIXO:	ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PRODUTO 1:	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS
SUBPRODUTO 1.4:	Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais

2. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto "O Fortalecimento Do Programa Dinheiro Direto na escola na região nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação" – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, como Formador/a, vinculado/a ao Eixo de Assistência Técnica, referente à oferta da 1º encontro de formação presencial, com carga horária de 8 horas/aula, para gestores municipais e estaduais acerca dos aspectos normativos-legais do PDDE e ações integradas, PNATE e Caminhos da Escola.

3. DESCRIÇÃO

Data	24/08/2022
Cidade de realização	CARUARU
Tema	Programas de gestão descentralizada: PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminhos da Escola.
Local	GRE AGRESTE CENTRO NORTE
Membro da equipe	Coord. Est.: Prof. Dra: Francisca Alexandre de Lima Apoio Técnico: Vaneska Maria de Melo Silva Apoio: Jobson Jorge da Silva
Inscritos	16
Certificados	16

A formação presencial de secretários ou técnicos da Secretaria de Educação ocorreu no dia: 24 de agosto do corrente ano, abordando a temática: Programas de gestão descentralizada: PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminhos da Escola. A formação se deu na Gerência Regional Agreste Centro Norte, Caruaru-PE, com a carga horária de 08 horas.

Ao final dessas etapas, os relatórios foram encaminhados para análise e validação das coordenações gerais, constituindo um registro documental de todas as ações desenvolvidas.

1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto técnico estabeleceu uma estimativa de formação para novecentos (900) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros). Na tabela 01 estão descritas o total de inscritos e certificados por capacitação na região Nordeste.

Tabela 01: Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais –
CECAMPE – NE - 2022

Evento	Número de Inscritos	Número de Certificados
1º Encontro	1560	1085
2º Encontro	882	677
TOTAL	2442	1762

A tabela 02 apresenta detalhamento do local de realização, data e número de certificados por polo.

Tabela 02: 1º ENCONTRO PRESENCIAL COM GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió	Auditório da Associação dos Municípios Alagoanos-AMA	25/08/2022	60
BA	Barreiras	Auditório João do Biriba – Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo	23/08/2022	17
BA	Eunápolis	CETEPS – Centro Territorial de Educação Profissional da Costa do Descobrimento.	23/08/2022	30
BA	Feira de Santana	Auditório do Espaço de Convivência Zezinha Cerqueira Rua Itacarambi Muchila	23/08/2022	47
BA	Guanambi	Auditório da Câmara de Vereadores de Guanambi	23/08/2022	41
BA	Ilhéus	Auditório Jorge Amado, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC	23/08/2022	90
BA	Jacobina	AUDITÓRIO DO COLÉGIO COMUJA	23/08/2022	41
BA	Juazeiro	Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro	23/08/2022	43
BA	Paulo Afonso	Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro	23/08/2022	28
BA	Salvador	AUDITÓRIO 17 DO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA	23/08/2022	43
BA	Santo Antônio	AUDITÓRIO DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO MENEZES	23/08/2022	35
CE	Fortaleza	AUDITÓRIO MURILO AGUIAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	31/08/2022	13
MA	Bacabal	Auditório da SEMED de Bacabal	19/10/2022	17
MA	Caxias	Centro de Cultura Acadêmico José Sarney	23/08/2022	9
MA	Pedreiras	AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO OSCAR GALVÃO	22/08/2022	3
MA	Porto Franco	Auditório do Campus Tecnológico Darcy Ribeiro	22/08/2022	14
MA	Presidente Dutra	Auditório da Prefeitura	22/08/2022	32
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação – UFPB	23/08/2022	176
PE	Caruaru	GRE AGRESTE CENTRO NORTE	24/08/2022	16
PE	Recife	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	24/08/2022	15

PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SEMDAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL).	24/08/2022	41
PI	Parnaíba	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO (CEEP)	24/08/2022	26
PI	Picos	PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PICOSPI, SITUADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, 32	24/08/2022	77
PI	São Raimundo Nonato	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	24/08/2022	10
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA APPM	24/08/2022	46
RN	Natal	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	23/08/2022	67
SE	Aracajú	Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea	01/09/2022	48
TOTAL				1085

Tabela 03: 2º ENCONTRO PRESENCIAL COM GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió	Auditório da Associação dos Municípios Alagoanos	06/12/2022	32
BA	Barreiras / Atividade realizada em Bom Jesus da Lapa	Auditório da Secretaria de Saúde	21/11/2022	52
BA	Guanambi, realizado em Ibicoara	Auditório da Secretaria de Educação,	05/12	
BA	Salvador	AUDITÓRIO 19 DO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA	10/11/2022	63
CE	Limoeiro do Norte	POLO UAB - CEARÁ	07/12/2022	30
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação – UFPB	16/11/2022	184
PE	Caruaru	GRE AGRESTE CENTRO NORTE	22/11/2022	20
PE	Recife	Auditório da ETE Miguel Batista	22/11/2022	21
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SEMED (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	22/11/2022	56
PI	Picos / Valença do Piauí	Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Valença do Piauí	22/11/2022	33
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA.	22/11/2022	77
RN	Natal	Universidade Federal do Semiárido	25/10/2022	69
SE	Aracajú		07/12/2022	
Total				607

Dois polos não realizaram encontros com dirigentes: Crato – CE e São Luís – MA e alguns polos realizaram apenas um encontro. Todavia, conforme destacado, esses ajustes não interferiram no alcance da meta global.

Uma dificuldade enfrentada para a realização do encontro com dirigentes foi conseguir disponibilidade na agenda desses gestores. Dessa forma, alguns polos precisaram cancelar os encontros e estabelecer novas datas. Além disso, em alguns casos, houve o envio de representantes de secretários para participar da formação.

As coordenações estaduais registraram falta de recursos financeiros para custear as despesas de alimentação, material, deslocamento, dentre outras necessidades, o que gerou dificuldades, principalmente quando entidades negavam a disponibilidade dos recursos. Outro ponto destacado pelas coordenações estaduais foi a demora na liberação das verbas para custeio de diárias e deslocamentos da equipe.

Destaca-se, ainda, no rol das dificuldades, além da pandemia que terminou por atrasar muito o calendário dos encontros presenciais como previsto no projeto técnico, o fato de no segundo semestre de 2022, ter tido eleições no Brasil e também a copa do mundo. Mesmo assim, conseguiu-se superar a meta inicial.

Para superar essas dificuldades, a equipe adotou uma série de medidas, como seleção de municípios com maior capacidade de apoio, visitas de campo para melhorar a comunicação e articulação com as entidades parceiras.

Por outro lado, o encontro presencial apresentou uma boa proposta pedagógica, atendendo aos anseios da comunidade, que estava precisando de formação e orientação para a boa gestão do PDDE e Ações Integradas.

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encontro com dirigentes gerou a formação de 1762 dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros). Essas atividades foram realizadas nos nove estados da região Nordeste, disseminando informações fundamentais para as boas práticas de gestão dos recursos públicos.

Ao longo da execução do projeto, um conjunto de dificuldades foram enfrentadas, como: a) Pandemia da Covid 19; b) Entidades com negativa de disponibilidade de recursos;

c) Atrasos na liberação de diárias e verbas de deslocamento; d) Espaços físicos insuficientes para atender maior número de cursistas; e) Falta de recursos para material e alimentação de cursistas, **f) período dedicado às eleições e à copa do mundo.**

Todavia, apesar dessas dificuldades, as coordenações estaduais, juntamente com o apoio técnico, os formadores e as coordenações gerais, traçaram uma série de medidas para superar os obstáculos encontrados ao longo da execução das formações. Essas ações lograram êxito, visto que, além do alcance quantitativo da meta estabelecida no projeto, os ganhos qualitativos ficaram evidentes nas avaliações realizadas para mensuração dos resultados obtidos.

Nesse sentido, ficou evidente a melhoria do conhecimento de dirigentes e técnicos sobre o PDDE. Apesar das dificuldades vivenciadas, os diversos depoimentos recebidos ao longo das capacitações avaliariam positivamente as ações do Cecampe NE. Foi possível alcançar pequenos municípios carentes de capacitação e de conhecimento teórico e prático.

O projeto “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO” CECAMPE NE representou um avanço na busca pela educação pública de qualidade, sendo o encontro com dirigentes instrumento importante de melhoria na forma de atuação de inúmeros dirigentes municipais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. MEC/FNDE. Nota Técnica - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE). Disponível em: <<http://www.fnde.gov.br/>>. Acesso em 17 dez. 2022

FERREIRA, F. G. B. de C., & OLIVEIRA, C. L. (2017). O orçamento público no Estado constitucional democrático e a deficiência crônica na gestão das finanças públicas no Brasil. *Seqüência estudos Jurídicos Políticos*, 38(76), 183–212. <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n76p183>

MARTINS, José de Souza. *Capitalismo e tradicionalismo. Estudo das contradições da sociedade agrária no Brasil*. São Paulo: Pioneira, 1975.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2006.

ANEXOS

ANEXO A – FLUEX FORMAÇÃO DOS FORMADORES

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

 SIGAA		
---	--	---

VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código:	CR077-2022
Título:	CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE
Ano:	2022
Período:	25/07/2022 a 11/08/2022
Tipo:	CURSO
Situação:	CONCLUÍDA
Município de Realização:	
Espaço de Realização:	
Abrangência:	Regional
Público Alvo:	Pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação
Unidade Proponente:	CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO / UFPB
Unidade Orçamentária:	-
Outras Unidades Envolvidas:	
Área Principal:	EDUCAÇÃO
Área do CNPq:	Ciências Humanas
Fonte de Financiamento:	FINANCIAMENTO INTERNO (EDITAL PROEX Nº 02/2022 - FLUEX 2022)
Convênio Funpec:	NÃO
Renovação:	NÃO
Nº Bolsas Solicitadas:	0
Nº Bolsas Concedidas:	0
Nº Discentes Envolvidos:	0
Faz parte de Programa de Extensão:	NÃO
Público Estimado:	80 pessoas
Público Real Atendido:	22 pessoas
Tipo de Cadastro:	SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA
Modalidade do Curso:	Semi-Presencial
Tipo do Curso:	CAPACITAÇÃO
Carga Horária:	30 horas
Previsão de Nº de Vagas:	80

Contato

Coordenação:	MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA
E-mail:	marinunes.edu@gmail.com
Telefone:	

Detalhes da Ação

Resumo:

A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FNDE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais ? CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola ? PDDE.

No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de

desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica administrativa e financeira.

O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.

Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.

No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma *moodle* CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.

A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) *capacitações técnicas in loco*, no âmbito de cada polo, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (presidentes e membros de UEx, membros dos conselhos sociais, gestores escolares, comunidade, entre outros), com carga horária de 16(dezesseis) horas cada, e 02 (dos) *encontros presenciais*, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.

Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas. A referida formação será realizada de forma on-line, por meio do Google Meet, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE, e convidados do FNDE e entidades parceiras.

Programação:

ETAPAS

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em cinco etapas:

-

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H ? 18H)

-

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

•

2ª ETAPA ? DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

•

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

3ª ETAPA ? DE 1 A 3/08/2022 (14H ? 18H)

•

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

4ª ETAPA ? DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

•

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

•

5ª ETAPA ? DIA 11/08/2022 (14H - 17H)**TIRA DÚVIDAS FNDE****Metodologia:**

Esta etapa tem como objetivo organizar os estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo em anexo. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

A versão preliminar deverá ser apresentada às coordenadoras estaduais no dia 28/08/2022, com fins de discussão da proposta por parte da equipe. Após discussão serão dados os encaminhamentos para a produção da versão a ser apresentada pelas equipes no período de 1 a 3 de agosto.

Além do mais, cada equipe deverá elaborar uma situação-problema, conforme previsto a seguir, que será apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da agenda de formação, considerando o

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

conhecimento e a experiência com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, por parte desses atores.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e *podcasts* etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim
MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA	DOCENTE	COORDENADOR(A)	CE - DFE	25/07/2022	11/08/2022
ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARCOS ANGELUS MIRANDA DE ALCANTARA	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARIA DA SALETE BARBOZA DE FARIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DME	25/07/2022	11/08/2022

Discentes com Planos de Trabalho

Nome	Vínculo	Situação	Início	Fim
------	---------	----------	--------	-----

Discentes não informados

Ações Vinculadas ao CURSO

Código - Título	Tipo
-----------------	------

Não há ações vinculadas

Ações das quais o CURSO faz parte

Código - Título	Tipo
-----------------	------

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Arquivos

Descrição Arquivo
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta

Autorização	Data Análise	Autorizado
CE - DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGÓGICA	21/07/2022 16:35:06	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	21/07/2022 18:44:28	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO	22/07/2022 10:55:05	SIM

SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2022 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | 22.12.3

ANEXO B – Imagens da Formação dos formadores

Formação dos formadores – 25/07/2022

Formação dos Formadores – 27/07/2022

Formação dos Formadores – 28/07/2022

Formação dos Formadores – 02/08/2022

Formação dos Formadores – 03/08/2022

Formação dos Formadores - 08/08/2022

Formação dos formadores – 09/08/2022

Formação dos formadores – 10/08/2022

Formação dos formadores – 11/08/2022

ANEXOC – Plano de formação dos formadores

<p>PROJETO</p> <p>O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO</p> <p>CECAMPE - REGIÃO NORDESTE EIXO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p> <p>PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PARA OS FORMADORES ESTADUAIS</p> <p>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 25/07/2022 até 11/08/2022</p> <p>RESPONSÁVEIS: Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz - Coord. Geral Profa. Dra. Maria Aparecida N. Pereira - Coord. do Eixo Assistência Técnica Prof. Dr. Marcos Angelus Miranda de Alcantara - Pesquisador responsável Profa. Dra. Maria da Salete Barboza - Pesquisadora responsável</p>	<p>SUMÁRIO</p> <p>APRESENTAÇÃO.....1</p> <p>ETAPAS DA FORMAÇÃO.....3</p> <p>1ª ETAPA.....4 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.....4 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE.....5</p> <p>2ª ETAPA.....6 ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....6</p> <p>3ª ETAPA.....12 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....12</p> <p>4ª ETAPA.....14 APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS.....14</p> <p>5ª ETAPA.....17 TIRA DÚVIDAS FNDE.....17</p> <p>6ª ETAPA.....18</p> <p>INDICAÇÕES DE LEITURA.....19</p> <p>REFERÊNCIAS.....24</p> <p>APÊNDICES.....28</p> <p>APÊNDICE I – FORMULÁRIO PARA PLANO DE CAPACITAÇÃO.....29</p>
<p>APRESENTAÇÃO</p> <p>A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FNDE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola - PDDE.</p> <p>No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica, administrativa e financeira.</p> <p>O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE <i>in loco</i>. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.</p> <p>Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.</p>	<p>2</p> <p>No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma Moodle CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSEED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.</p> <p>A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) capacitações técnicas <i>in loco</i>, no âmbito de cada polo, com carga horária de 16 horas, cada, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (gestores(as) de escolas públicas, presidentes e membros de Unidades Executoras - UEx, de Entidades Executoras - EEx, de Entidades Mantenedoras - EM, membros dos conselhos sociais - CACS/FUNDEB, comunidade, dentre outros segmento) e 02 (dois) encontros presenciais, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.</p> <p>Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.</p> <p>A referida formação será realizada em 06 (seis) etapas, de forma online, por meio da plataforma google meet, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE e convidados do FNDE, conforme agenda de formação apresentada a seguir.</p>

ETAPAS DA FORMAÇÃO

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em 06 (seis) etapas:

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

- PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

- ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H - 17H)

- TIRA DÚVIDAS FNDE

6ª ETAPA - 12 A 17/08/2022

- ARTICULAÇÃO COM AS ENTIDADES LOCAIS

Na sequência, apresentamos as atividades a serem desenvolvidas em cada uma das etapas da Formação.

1ª ETAPA DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

- Dia 25/07/2022 (14h - 18h)

APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE

- 14h - Abertura: acolhimento (Profª. Adriana Diniz)
- 14:30h - Apresentação do Cecampe Nordeste e o do Eixo de Assistência Técnica - slides (Profª Adriana Diniz e Profª Maria Aparecida Nunes Pereira);
- 15h - Apresentação das equipes estaduais (nome, polo, experiências com o PDDE e expectativas acerca do trabalho);
- 16:30h - Atribuições dos formadores a partir do Edital de seleção 061/2022 (slides);
- 16:45h - Apresentação administrativa do Projeto (Equipe Técnica);
- 17:15h - Apresentação da agenda de formação e orientações acerca da entrega do produto final (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 26/07/2022 (14h - 18h)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

● Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - Coordenação Marcos Angelus Miranda de Alcantara - CECAMPE-NE:

- 14h - O PDDE, o PNATE e o Caminho da Escola como políticas públicas de educação (Djailson Dantas de Medeiros - FNDE);
- 15h - O Programa Dinheiro Direto na Escola: aspectos normativo-legais (Daer José Vieira da Mota - FNDE);

- 16h - Ações Integradas ao PDDE (Ana Paula Pontes - CECAMPE-NE)
- 17h - Debate com blocos de questões dirigidas à mesa (3 blocos, cada um com 3 questões, de modo a contemplar todos os palestrantes).
- 17:45h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da **versão preliminar no dia 28** (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 27/07/2022 (14h - 18h)

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

● Atividade sobre Monitoramento do PDDE na Região Nordeste

- 14h - Monitoramento do PDDE e Ações Integradas: processos de gestão e Resultados das Ações de Capacitação (Anielson Barbosa - CECAMPE-NE);
- 15h - Apresentação de situação-problema para os formadores.

● Monitoramento do PDDE: painel de informações CECAMPE-NE

- 15:50h - Monitoramento do PDDE a partir do IDEGES: adesão, execução e prestação de contas (Paulo Roberto - CECAMPE-NE);
- 16:50h - Atividade prática de consulta ao Painel de informações CECAMPE-NE por estado: adesão (BA), execução (AL, SE), prestação de contas (PB, PE), repasses de recursos (MA, PI), escolas sem Uex (RN, CE).
- 17:30h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da **versão preliminar no dia 28** (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-17H)

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

Esta etapa tem como objetivo organizar as leituras/ estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo linkado¹. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

As equipes também deverão elaborar/formular uma situação-problema, conforme previsto a seguir, a ser apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da formação, considerando o conhecimento e a experiência desses atores com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e *podcasts* etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

¹ https://docs.google.com/document/d/16PdM8BMK049qUyMmPOSeQYmtQpG_36-a/edit?usp=sharing&oid=10656710285289355315&rtipol=true&sd=true

A expectativa é que as ações desenvolvidas no âmbito da capacitação dos formadores, venham a compor um repositório de materiais didáticos a serem utilizados pelos formadores nas capacitações e encontros presenciais. Espera-se que seja uma proposta inovadora e dinâmica, que aborde conhecimentos significativos para a melhoria da gestão do PDDE e Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola na Região Nordeste.

A seguir, o cronograma de apresentação das temáticas:

● Bahia - Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Quais os passos para criação de uma UEx própria?
- 2. Como se administra uma UEx própria?
- 3. Como se dá adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EEx e consórcios?
- 4. Como se dá a adesão/atualização cadastral das EM?
- 5. Como solicitar a senha do PDDE/WEB?
- 6. Quais são os prazos para adesão/atualização cadastral do PDDE?
- 7. As escolas sem UEx podem receber recursos do PDDE e das ações integradas?

● Alagoas e Sergipe - Execução do PDDE (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Qual a forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE pela escola?
- 2. Como é feita a escolha dos percentuais de capital e custeio (UEx e EEx EM) e quais os prazos para fazê-la?
- 3. Como diferenciar as categorias econômicas de capital custeio?
- 4. Que materiais/serviços podem ser classificados, respectivamente, como capital e custeio?
- 5. O que pode e o que não pode ser adquirido com os recursos do PDDE?
- 6. Como realizar a pesquisa de preços e quais critérios considerar na escolha de fornecedor de produtos ou serviços?
- 7. Quais os critérios para realizar as compras *on-line*?
- 8. Qual o passo a passo para as compras *on-line*?
- 9. Quais as formas de pagamento com os recursos do PDDE básico?
- 10. Como utilizar o saldo remanescente por meio da reprogramação?

- 10. O que fazer quando o antigo gestor não apresentou a prestação de contas?
- 11. Como denunciar mau uso dos recursos?
- 12. Quando o FNDE poderá exigir a devolução, estorno ou bloqueio dos recursos do PDDE e Ações Integradas? (grupo 10)
- 13. Quem faz e como é feito o **monitoramento** da execução financeira dos recursos repassados?

● Maranhão - PNATE (EEx):

○ Questões norteadoras

- 1. Como é feita a adesão ao PNATE?
- 2. Como é feito o cálculo dos recursos do PNATE?
- 3. Como funciona e a quem se destina o PNATE?
- 4. Onde usar os recursos do PNATE?
- 5. Quem fiscaliza o uso dos recursos do PNATE?
- 6. Os ônibus escolares podem ser utilizados para transportar estudantes universitários?
- 7. Qual o período que o FNDE tem para liberar os recursos do PNATE?
- 8. Em que deve ser utilizado os recursos do PNATE?
- 9. Os recursos liberados poderão ficar parados na conta corrente por um mês ou mais?
- 10. Como a EEx deve proceder se houver saldo dos recursos em 31 de dezembro na conta corrente do PNATE?
- 11. A EEx poderá reprogramar 100% dos recursos transferidos?
- 12. Como a EEx pode proceder para que o saldo que excede a 30% não seja estornado?
- 13. Os fornecedores receberão o dinheiro integralmente, quando o ente federado realizar um financiamento com o BNDES?
- 14. É necessário prestar contas dos recursos recebidos do FNDE?
- 15. Tem uma data para enviar a prestação de contas?
- 16. O que é o sistema SETE e qual a sua finalidade?
- 17. Como é feito o monitoramento do PNATE?
- 18. Como é feito o controle social dos recursos do PNATE?
- 19. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do PNATE?

● Ceará - Caminho da Escola (EEx):

○ Questões norteadoras:

- 1. Como é feita adesão ao Caminho da Escola?

- 11. Quem monitora o andamento e os resultados do PDDE e Ações Integradas?

● Piauí - Ações Integradas (Uex e EEx):

○ Questões norteadoras:

- 1. O que são as Ações Integradas ao PDDE?
- 2. Como se classifica as Ações Integradas?
- 3. Quais as formas de pagamento das Ações Integradas (estrutura e qualidade)?
- 4. Como fazer a adesão às ações integradas?
- 5. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das ações integradas?
- 6. Que programas integram a conta do PDDE Estrutura?
- 7. Que programas integram a conta do PDDE qualidade?
- 8. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das Ações Integradas?
- 9. Selecione uma Ação Integrada, explique seu passo a passo para adesão, para execução e prestação de contas.

● Paraíba e Pernambuco - Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Quando as entidades (UEx, EEx e EM) devem prestar contas?
- 2. Quais as formas e prazos para realizar a prestação de contas das UEx, EEx e EM?
- 3. Quais as resoluções tratam da prestação de contas?
- 4. Quais as consequências da não apresentação da prestação de contas (UEx, EEx e EM)?
- 5. Quais os documentos exigidos para realizar a prestação de contas nos casos de UEx, EEx e EM?
- 6. O que fazer em caso de inversão dos valores de custeio e de capital por UEx e EM?
- 7. Como proceder em caso de divergência entre o valor apontado no campo "Saldo do Exercício Anterior (31/12)" e o valor que consta no extrato bancário retirado pela UEx na agência do Banco do Brasil?
- 8. Como deverá ser feita a prestação de contas, caso o FNDE repasse os recursos apenas no fim do ano e o valor só for creditado na conta do ano seguinte?
- 9. Como apurar o "Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte"?

- 2. Quem fiscaliza o uso dos recursos do Caminho da Escola?
- 3. Como funciona e a quem se destina o Programa Caminho da Escola?
- 4. Como é feita a aquisição dos veículos escolares?
- 5. Como é feita a compra dos veículos com recursos próprios?
- 6. É possível utilizar os recursos financeiros provenientes dos rendimentos da aplicação financeira, objeto do Programa Caminho da Escola?
- 7. Os precatórios do Fundef podem ser utilizados para a aquisição de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola?
- 8. Como é feito o monitoramento do Programa Caminho da Escola?
- 9. Como é feito o controle social dos recursos do Programa Caminho da Escola?
- 10. Como é feita a prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola e em que período?
- 11. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola?

● Rio Grande do Norte - Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM):

○ PDDE Interativo:

○ Questões norteadoras:

- 1. O que é o PDDE Interativo?
- 2. Qual a importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas?
- 3. Quais os eixos do PDDE Interativo se classificam?
- 4. Como fazer o gerenciamento de perfis no PDDE Interativo (passo a passo)?
- 5. Quantos membros devem compor o Comitê?
- 6. Quem deve fazer parte do Comitê do PDDE Interativo?
- 7. Porque não é necessário realizar o cadastro da escola no PDDE Interativo?
- 8. Quais programas/ações são inseridas no PDDE interativo?
- 9. Os diretores precisam fazer o cadastro para receber a senha do PDDE Interativo?
- 10. Como o novo diretor obterá uma senha para o PDDE Interativo?

- o **Consulta Escola:**
 - 1. Qual a função/importância do sistema PDDE Info - Consulta Escola?
 - 2. Como consultar o PDDE Info (passo a passo)?
- o **PDDE GAME:**
 - 1. O que é o PDDE Game?
 - 2. Qual a finalidade do PDDE Game?
 - 3. Como utilizar o PDDE Game (passo a passo)?
 - 4. Como o PDDE Game pode auxiliar a gestão da execução do PDDE e Ações Integradas?
- o **Clique Escola:**
 - 1. O que é o Clique Escola?
 - 2. Que informações estão disponíveis no Clique Escola?
 - 3. Qual é o público-alvo do Clique Escola?
 - 4. O Clique Escola é uma ferramenta interativa? Justifique.
 - 5. Houve consulta à sociedade para a criação do Clique Escola?
 - 6. Qual o passo a passo para utilização do Clique Escola?

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

No período de 1 a 3 de agosto as equipes farão as apresentações com base nas orientações expostas na etapa 2, seguindo a ordem de apresentação exposta no cronograma abaixo:

Dia 01/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Carol Kruta e Ana Célia

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Adesão ao PDDE (UEX, EEx e EM)	Bahia
15h - 15h30	Paraíba e Pernambuco dirigem situação-problema à Bahia	
15h30 - 16h30	Execução do PDDE (UEX, EEx e EM)	Alagoas e Sergipe
16h30 - 17h	Ceará dirige situação-problema a Alagoas e Sergipe	
17h - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 02/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Francisca Alexandre e Marlene França

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Prestação de Contas do PDDE Básico (UEX, EEx e EM)	Paraíba e Pernambuco
15h - 15h30	Piauí dirige situação-problema à Paraíba e Pernambuco	

15h30 - 16h30	Ações Integradas (UEX e EEx)	Rio Grande do Norte
16h30 - 17h	Maranhão dirige situação-problema a Rio Grande do Norte	
17 - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 03/08 das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Rhoberta Araújo, Ana Lúcia Coelho e Edineide Jezine

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 14h40	PNATE (EEx)	Maranhão
14h40 - 15h	Bahia dirige situação-problema ao Maranhão	
15h - 15h40	Caminho da Escola (EEx)	Ceará
15h40 - 16h	Alagoas/Sergipe dirigem situação-problema ao Ceará	
16 - 16h40	Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (UEX, EEx e EM)	Piauí
16h40 - 17h	Rio Grande do Norte dirige situação-problema ao Piauí	
17h	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h40	Encerramento	

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H ÀS 18H)

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

Esta etapa está subdividida em 04 (quatro) momentos:

4 e 5 de agosto - 1º Momento:

- As equipes de cada estado deverão fazer **pesquisa sobre os Programas de Gestão Descentralizada do FNDE em seu estado** (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola). Para a produção desse material, as equipes deverão **consultar o Painel de Informações CECAMPE-NE**, tendo em vista coletar a partir do IDEGES informações sobre esses programas em seus estados. Além dos links "Monitore o PDDE, PNATE e Caminho da Escola" no site do FNDE, sites das secretarias municipais e estadual de educação e prefeituras. Após as pesquisas, as equipes deverão **elaborar slides** (gráficos, figuras, dados, tabelas etc.) a serem **apresentados no dia 08/08/2022, das 14h às 17h**, tendo cada equipe 30 minutos, aproximadamente, para sua exposição.

08 de agosto - 2º Momento:

- Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto, conforme cronograma a seguir:

HORARIO	ESTADO
14h	Bahia
14h20	Alagoas
14h40	Sergipe
15h	Paraíba
15h20	Rio Grande do Norte
15h40	Pernambuco
16h	Piauí
16h20	Maranhão
16h40	Ceará

[2 https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes](https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes)

17h	Discussão das apresentações
-----	-----------------------------

09 de agosto - 3º Momento:

- Apresentação da **Versão Final do Planejamento** da capacitação técnica *in loco* e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMPE-NE, Eixo Assistência Técnica. A versão final do planejamento é o resultado do trabalho realizado pelas equipes estaduais no período de 1 e 3 de agosto:
 - **14h às 15h** - apresentação do Planejamento pela Equipe do Eixo de Assistência Técnica;
 - **15h às 16:30h** - momento destinado às dúvidas dos formadores sobre a execução do Planejamento apresentado.

10 de agosto - 4º Momento:

- **14h às 17h** - Aspectos operacionais da execução das capacitações *in loco* e encontros com os dirigentes municipais e estaduais. (quadro abaixo)
- **17h às 17:30h** - Orientações para as ações a serem desenvolvidas no período de 12 a 17 de agosto.
- **17:30h** - Encerramento

A seguir a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis:

Coordenadora s estaduais/apoi o técnico	Formadores	Equipe CECAMPE	Equipes de apoio de cada polo	Entidades parceiras
Gerenciamento das cursistas por estado/polo	Inscrições dos	Criação de página do evento	Organização do espaço físico	Divulgação do evento nos polos
Articulação com as entidades parceiras (UNDIME, CONSED, UNCM) e secretarias de educação	Realização da capacitação técnica <i>In loco</i>	Criação do material de divulgação (folder, cards etc)	Recursos tecnológicos necessários: data show, notebook, microfone, som	Articular com os dirigentes municipais

Divulgação do evento nos polos	Listas de presença, assinadas pelos cursistas, por dia, e enviadas à coordenadora estadual	Inscrições	Lista de presença, assinada pelos cursistas por dia	Articulação com os secretários estaduais e municipais de educação, regionais/diretorias de ensino
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para liberação dos cursistas nos dias das capacitações	Elaboração do Relatório de cada capacitação e envio para a coordenadora estadual	Organizar as listas de presença por estado/polo	Registros fotográficos das capacitações	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para solicitação de diárias (locomotoão, alimentação e estada) para os participantes	Registros fotográficos das capacitações e envio à Coordenadora estadual	Certificações	Coffe break/água	
Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.	Orientações sobre o questionário de avaliação da capacitação/certificação	Criação de um e-mail (gmail) para cada estado	Passar a lista de presença em cada dia.	
Ofício aos secretários das cidades contempladas/entidades parceiras para CESSÃO DE espaço físico para realização das capacitações	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.			

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H ÀS 17H)

TIRA DÚVIDAS FNDE

Esta etapa consiste em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para dirimir dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação. Para tanto, sugerimos que a dinâmica seja organizada em forma de debate, com três blocos de três questões, de modo a contemplar todos os estados.

6ª ETAPA - DIA 12 A 17/08/2022

Esta etapa consiste em um momento de **interação entre os formadores e as entidades parceiras locais**, a saber: UNDIME, UNCM, Regionais de Ensino, Secretarias de Educação, dentre outras, com o objetivo de definir a logística das formações: espaço físico, equipamentos (data show, microfone, som) equipe de apoio local, divulgação das capacitações e mobilização para as inscrições, envio de ofícios, etc.

Deverá ser organizada com os *coordenadores estaduais e apoios técnicos*.

INDICAÇÕES DE LEITURA

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)	
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
PDDE e Ações Integradas	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 6, DE 27 DE JUNHO DE 2022: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6-de-27-de-junho-de-2022</p> <p>Resolução n. 04 de 19 de maio de 2022: http://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021_acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Video https://www.youtube.com/watch?v=YKcFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (link): https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Video: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwckQ</p> <p>Video: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdq0Kqz-M&list=PL1DyVZNoAtqjHWHNoCISoo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnnde+prest%C3%A7%C3%A3o-de-contas</p> <p>Webinários 1, 2, 3, 4 e 5 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>

PNATE Caminho da Escola	<p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14662:att-230421</p> <p>Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020 Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio e despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte...</p> <p>Resolução nº 01, de 06 de março de 2020 Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019, e dá...</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/sete-sistema-pnate</p>
Monitoramento do PDDE e Ações Integradas	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>
Monitoramento do PDDE a partir do IDEGES:	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)	
ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)	
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021_acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Video - Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=YKcFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (FNDE): https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Video: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwckQ</p> <p>Webinários 1 e 2 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>
Execução do PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Cadernos de estudos e atividades do CECAMPE Nordeste "PDDE e Ações Integradas"</p> <p>Módulo I - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1Hk100lYbnjYXV8z6GCS1ayLpTfeyn/view?usp=sharing</p> <p>Módulo I - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1LpAYLHdyHFE2RO3i_qmgFKxmMYeFv/view?usp=sharing</p>

	<p>Módulo II - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1INC6x7ghT7KloCwwf0yF3JLh-CDbcwr/view?usp=sharing</p> <p>Módulo II - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1hiovDpejPMT8B7mB57yD39RHrD39T1R/view?usp=sharing</p> <p>Acesso: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p> <p>Leitura obrigatória do manual de perguntas e respostas em março de 2021: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775:perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>Guia de execução dos recursos do PDDE: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIDADEXECUODOSRECURSOSDOPDDEv4FINAL.pdf.</p> <p>FNDE - Utilização dos recursos do PDDE (manuais e orientações)</p> <p>Formulário 1 - Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 2 - Comprovante de Benefícios e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 3 - Consolidação de Pesquisas de Preços e Instruções de preenchimento</p> <p>https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p>
Ações Integradas (Uex e EEx)	<p>Resolução n. 04 de 19 de maio de 2022: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022</p>
Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p> <p>Video: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdq0Kqz-M&list=PL1DyVZNoAtqjHWHNoCISoo3WK-BW2-xt</p>
PNATE (EEx)	<p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p>

	<p>REFERÊNCIAS</p> <p>DOCUMENTOS/Legislação</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 6, de 27 junho de 2022. Altera o Anexo I à Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021.: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6-de-27-de-junho-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução n. 04, de 19 de maio de 2022. Altera a Resolução CD/FNDE nº 14, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações integradas do Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da pandemia da Covid-19. http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022. Estabelece os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=15312:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02-de-7-de-abril-de-2022</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do... Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15151:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-18-de-22-de-outubro-de-2021</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro na execução e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14211:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p>
<p>Caminho da Escola (EEx)</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/setsistema-pnate</p>	
<p>Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM)</p> <p>PDDE Game - (FNDE) https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=136&Itemid=197</p> <p>PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf</p> <p>http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>Clique Escola - (FNDE) informações: https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13482-acesse-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>Tutorial Clique Escola - (FNDE) https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes/programa-educacao-e-familia/pdf/AmbienteDeColaboracaoCliqueEscolaOK.pdf</p>	
<p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 01, de 20 de abril de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13884:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-08-de-20-de-maio-de-2020</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13755:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-01-de-06-de-mar%C3%A7o-de-2020</p> <p>MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)</p> <p>Vídeos</p> <p>Vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=yYkzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrd0KqzM&list=PL1DvWZnqAtqjHWHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Vídeo. Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=yYkzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34)</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=qTPrd0KqzM&list=PL1DvWZnqAtqjHWHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutoriais</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de constituição das UEx. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de perguntas e respostas em março de 2021. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775:perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>BRASIL/FNDE. Guia de execução dos recursos do PDDE. https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIADEFEXCUCIODESRECURSOSDOPDDEv4FINAL.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE. https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/setsistema-pnate</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnde+prest%C3%A7%C3%A3o+de+contas</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Game. https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=136&Itemid=197</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo. http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf</p> <p>http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Clique Escola - (FNDE) informações. https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13482-acesse-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial Clique Escola.</p>

**PLANO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO*
PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

Equipe:	
Estado:	Coord.
Polo	Total de vagas
Município contemplados com vagas	
Período da capacitação	

EMENTA:	CH 4h
OBJETIVO GERAL:	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	

CONTEUDO DA FORMAÇÃO (Destacar os temas e subtemas principais em tópicos)

--

METODOLOGIA APLICADA: descrição geral da atividade. Abordagem/estratégia metodológica – aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, oficinas, dentre outras – aplicada a cada conteúdo a ser trabalhado.

--

RECURSOS DIDÁTICOS: listar vídeos, textos, informações sobre os programas etc., com seus respectivos links ou fontes de consulta.

--

MATERIAIS: listar equipamentos e materiais de consumo, em geral, que utilizará nos dias de formação, devidamente quantificados.

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS

ASSINATURA DA COORDENADORA ESTADUAL